

MAKALAH INDIVIDU
KARAKTER WIRAUSAHA SUKSES

Tugas Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM dan Yulida, MM

Disusun Oleh :

Joedy Prabowo (11812037)

Kelas B Semester 7

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji hanya milik Allah Tuhan Semesta Alam makalah ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ, kekasih Allah ﷺ beserta para keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau dan para pengikutnya, kita dapat keluar dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang sampai saat ini.

Makalah yang berjudul “**Karakteristik Wirausahawan Sukses**” ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Fachrurazi. Semoga apa yang kami tulis di dalam makalah ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai peluang usaha.

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fachrurazi dan asistennya Ibu Yulida, MM yang telah membimbing kami dalam penulisan makalah ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami yang telah bersedia membantu segala kesulitan-kesulitan dalam pembuatan makalah ini.

Sekian kata pengantar dari kami, selamat membaca.

Pontianak, 25 Januari 2022
Penulis,

Joedy Prabowo
11812037

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penulisan.....	1
BAB II : PEMBAHASAN	2
A. Definisi Karakter.....	2
B. Definisi Kewirausahaan	2
C. Karakteristik Wirausaha Sukses	4
D. Hal - Hal Yang Mengakibatkan Kegagalan Seorang Wirausaha.....	7
BAB III : PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wirausaha memiliki peran utama sebagai penyelamat bisnis negara. Tidak akan kuat gerak ekonomi suatu negara tanpa peran wirausaha didalamnya. Gebrakan berdasarkan ide dan inovasi yang dilakukan seorang wirausaha mampu mengubah keadaan. Maka peran ini harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter utama yang dianggap sebagai generator penting pembangunan ekonomi.

Kewirausahaan pada saat ini telah menjadi primadona dalam kehidupan manusia. Tidak tabu untuk berwirausaha pada abad milenial telah ditunjukkan kalangan muda saat ini. Hal ini mematahkan prinsip kegiatan wirausaha teori lama yang menyatakan bahwa kewirausahaan tidak dapat dipelajari, namun kemampuan wirausaha adalah suatu bentuk hereditas yang diwariskan. Pandangan negatif ini lama bersemayam dimasyarakat, akibatnya kewirausahaan tidak dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang patut dipelajari, namun hanya dapat diwarisi. Numun saat ini manusia tidak dapat dicegah untuk mempelajari ilmu kewirausahaan, saat ini manusia memandang bahwa berwirausaha adalah suatu kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang harus diselaraskan dengan pengetahuan dan ilmu tentang aktivitas kewirausahaan

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi karakter?
2. Apa definisi kewirausahaan?
3. Bagaimana karakteristik wirausaha sukses?
4. Apa saja yang mempengaruhi kesuksesan seorang wirausaha?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui definisi karakter
2. Untuk mengetahui definisi kewirausahaan
3. Untuk mengetahui karakteristik wirausaha sukses
4. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan seorang wirausaha

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Karakter

Di dalam KBBI Online kata karakter memiliki arti : tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak (KBBI, 2021).

Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan dan kematangan moral seorang. Secara etimologi, istilah karakter asal dari bahasa Latin character, yang berarti tabiat, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian serta akhlak (Admin, 2021).

Sebagai suatu ciri khas, karakter mengakar dalam kepribadian suatu individu yang akhirnya menjadi mendorong seseorang dalam bertindak, bersikap, berkata dan menimbulkan respon akan sesuatu (Yulastri, 2019: 3).

Menurut Samani (2011) yang dikutip oleh Yulastri (Yulastri, 2019: 2) Berdasarkan pandangan pakar ilmu psikologi mengenai makna karakter dinyatakan bahwa karakter merupakan nilai dasar yang membangun kepribadian seseorang, terbentuk menjadi baik karena pengaruh hereditas (keturunan) maupun pengaruh dari lingkungannya yang akhirnya membedakan diri seseorang dengan orang lain, kemudian pembentukan ini terwujud dalam sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari.

B. Definisi Kewirausahaan

1. Kewirausahaan

Menurut Drucker (1959) di dalam Fachrurazi (2021: 26) Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Berikut ini beberapa definisi kewirausahaan menurut para ahli yang dikutip dari buku Kewirausahaan (Teori dan Praktek) tulisan Fachrurazi (2021: 27) :

- a. Stoner James (1997) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan mengambil factor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru.
- b. Rusdiana (2014) wirausahaan menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak dipedulikan oleh eksekutif bisnis lain.

- c. Steinhoff dan John F. Burgess (1993) wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan suatu peluang berusaha.

Dari asal kata tersebut, wiraswasta pada mulanya ditujukan pada orang-orang yang dapat berdiri sendiri. Di Indonesia kata wiraswasta sering diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah yaitu; para pedagang, pengusaha, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta, sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri (Hadiyati, 2011).

Secara umum posisi wirausahawan adalah menempatkan dirinya terhadap risiko atas guncang-guncangan dari perusahaan yang dibangunya (venture). Wirausahawan memiliki risiko atas finansialnya sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam memulai suatu. Ia juga berisiko atas keteledoran dan kegagalan usahanya. Sebaliknya manajer lebih termotivasi oleh tujuan yang dibebankan dan kompensasi (gaji dan benefit lainnya) yang akan diterimanya. Seorang manajer tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan dan kurang berorientasi terhadap resiko dibandingkan dengan wirausahawan. Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja. Wirausahawan lebih memiliki keahlian intuisi dalam mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan perasaan dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain. Dilain pihak, manajer memiliki keahlian yang rasional dan orientasi yang terperinci (rational and detailed-oriented skills) (Hadiyati, 2011).

2. Pengertian Wirausaha

Berdasarkan Kemdiknas (2010) yang dikutip oleh Fachrurazi (2021: 91) wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya, dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya.

Wirausaha adalah orang yang kreatif, dinamis dan inovatif, dan dia mau mengambil berbagai jenis risiko dan berani menghadapi semua tantangan yang tidak dapat diprediksi dan diramalkan sebelumnya, lewat kreativitasnya dan kekuatan kemauan (the will power) untuk mencapai sukses. Semangat keberanian yang dimiliki oleh wirausaha membantu untuk mengembangkan dan menembus berbagai bidang bisnis baru agar supaya

menjadi kompetitif sehingga mereka dapat menawarkan lebih banyak pilihan-pilihan kepada masyarakat (Frinces, 2010).

Wirausaha adalah orang yang pandai menangkap peluang dan mau mengerjakan peluang tersebut sebagai suatu kesempatan untuk berkiprah mengimplementasikan gagasannya. Kemampuan ini merupakan ciri, sifat dan karakter wirausaha yang selalu mendobrak dalam menciptakan kesejahteraan bersama, paling tidak untuk dirinya sendiri dan keluarganya (Fachrurazi et al., 2021: 92).

Secara sederhana Wirausaha merupakan subjek dalam melaksanakan aktivitas atau proses dari kegiatan berwirausaha.

C. Karakteristik Wirausaha Sukses

Unsur yang terkandung dalam karakteristik kewirausahaan adalah sikap positif, kepribadian yang ulet, pantang menyerah, menjadi contoh bagi yang lain, dan tidak mudah puas diri (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 28).

Menurut David (1996) yang dirangkum oleh Fachrurazi (2021: 32) Karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha untuk memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan / organisasi yaitu : inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang telah dibuat, integritas, punya daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan/ organisasi.

Menurut Kasmir (2007) dalam Fachrurazi (2021: 38) beberapa ciri-ciri wirausahawan yang berhasil memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak Langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui Langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut.
2. Inisiatif dan selalu proaktif. Hal ini merupakan ciri mendasar bahwa pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan.
3. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu, segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

4. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapan pun dan di mana pun, baik dalam bentuk uang maupun waktu.
5. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, ketika ada peluang, ia langsung menyambarnya. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya

Kombinasi antara karakter dan kemauan yang kuat akan membantu seorang mengerahkan keterampilannya sehingga menjadi wirausaha sukses. Beberapa tips menurut Sutomo (2007) dalam Fachrurazi (2021: 80–82) yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang wirausaha yang unggul adalah sebagai berikut :

1. Total komitmen. Determinasi dan Kesabaran

Seorang wirausaha, terutama pada fase awal membangun bisnis akan memberikan waktunya sepenuhnya untuk usahanya. Seorang ibu yang berbisnis catering rela bangun sebelum subuh untuk berbelanja dan memasak.

2. Orientasi peluang dan sasaran

Wirausahawan harus jeli melihat peluang dari setiap perubahan. Bagi orang lain itu ancaman, bisa saja baginya itu peluang. Sasaran sangat penting karena akan menjadi motivator bagi sebagian besar pebisnis.

3. Berani berinisiatif dan mengambil tanggung jawab pribadi

Keistimewaan seorang wirausahawan yang tidak dimiliki karyawan adalah kebebasan dalam mengambil inisiatif untuk menjalankan ide-ide produktif serta berani bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan dampak dari inisiatifnya itu.

4. Pemecah masalah yang ulet

Menghadapi masalah yang kompleks adalah pekerjaan sehari-hari pebisnis. Mulai dari aspek pasar, pendanaan, produksi, SDM, ditangani oleh wirausaha wirausaha seorang diri. Hanya keyakinan terhadap tujuan yang membuat wirausahawan mampu mengurai semua persoalan yang muncul silih berganti dan mencari solusi.

5. Mencari dan memanfaatkan umpan balik

Wirausahawan harus berpijak pada dunia nyata, dan di dunia nyata yang paling penting adalah pelanggan dan karyawan. Ke luar, umpan balik harus terus menerus dicari dan dimanfaatkan dalam pengembangan produk dan perbaikan layanan. Ke dalam, umpan

balik karyawan harus difasilitasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan kinerja perusahaan.

6. Internal focus of control

Yaitu orang yang terkendali secara internal, yang memiliki keyakinan bahwa nasibnya sebagian besar tergantung dari dirinya sendiri. Keyakinan yang kuat terhadap diri inilah yang membuat seorang wirausahawan banyak berorientasi “bertindak mulai dari diri sendiri, dan sekarang juga”. Tindakan-tindakan konkret itulah yang kemudian menentukan nasibnya.

7. Pencari resiko moderat

Wirausaha perlu lebih berani mengambil resiko dibanding orang kebanyakan. Seorang wirausaha perlu menimbang resiko dengan matang. Perilaku otak kanan radikal yang impulsive sangat berbahaya bagi bisnis. Resiko moderatlah yang diambil berdasarkan pertimbangan pasar dan sumberdaya yang dimiliki.

8. Kreatif realistik

Kreativitas bisnis berbeda dengan kreativitas seniman yang sering tak berpijak di bumi. Kreativitas bisnis harus dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai nilai-nilai yang memberi manfaat.

Karakter wirausaha yang sukses adalah merupakan akumulasi dari berbagai aspek potensi diri dan factor-faktor lingkungan yang terwujud dalam aktualisasi diri dalam bentuk sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa mereka memang memiliki karakter tersebut.

Seorang wirausaha harus memiliki sikap perspektif yang baik sebagai syarat untuk memperoleh kesuksesan. Pandangandan sikap optimis seorang wirausaha dapat memberikan motivasi untuk maju. Besar kecilnya motivasi untuk maju ini sangat menentukan keberhasilan dari suatu usaha (Wahyudi, 2012).

Karakteristik khusus yang dimiliki wirausaha sukses adalah berorientasi pada tindakan (action oriented), berorientasi pada hasil (result oriented), percaya diri, antusias dan energik, berkomitmen dan mencintai hal-hal yang dilakukannya (passion), mampu mengerjakan banyak hal sekaligus (multi tasker), mampu menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas, bersedia bekerja keras, mampu memotivasi diri untuk mencapai prestasi, optimistik, aktif sebagai anggota tim (team player), terampil berkomunikasi, tidak mudah menyerah, mampu

memimpin dan menginspirasi orang lain, selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, berani mengambil risiko, mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, kreatif, dan inovatif (Fachrurazi et al., 2021: 99).

D. Hal - Hal Yang Mengakibatkan Kegagalan Seorang Wirausaha

Dikutip dari Laman *Bisnis Liputan 6* oleh (Afriyadi, 2014) berikut 9 sifat buruk yang bisa membuat pengusaha jatuh dalam kegagalan :

1. Mencari Alasan

Banyak orang gagal karena sering kali membuat alasan. Sementara, alasan yang paling umum orang gunakan ketika tak mampu mencapai tujuan ialah kehabisan waktu.

2. Suka menyalahkan orang lain

Setiap profesi apapun itu baik pengusaha, karyawan, dan pejabat ketika mereka gagal melakukan suatu usaha dan menyalahkan pihak lain, maka bisa dipastikan dia akan menjadi orang yang tak akan pernah berhasil.

3. Tidak jujur

Kecurangan merupakan bagian dari ketidakjujuran. Memuji seseorang untuk menyembunyikan kritik terhadap orang itu sama saja memperburuk keadaan.

4. Malas

Orang yang gagal adalah orang yang pemalas. Sering datang terlambat, tidak suka membaca, dan tidak suka bekerja keras itu sifat yang bisa membawa Anda ke jurang kegagalan.

5. Terlalu percaya diri

Percaya diri merupakan sifat yang diperlukan. Namun tentunya percaya diri memiliki batas tertentu. Hati-hati kegagalan seorang pebisnis seringkali diakibatkan oleh sifat ini.

6. Ragu dalam mengambil keputusan

Untuk mengambil keputusan diperlukan informasi sebanyak mungkin, namun jika terlalu lama dan mengambil banyak waktu dapat menghambat pekerjaan lainnya.

7. Tak punya tujuan jelas

Maju tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari pemiliknya. Untuk itu pengusaha mesti memiliki visi yang nyata untuk memajukan sebuah perusahaan.

8. Sulit Kerjasama

Pengusaha yang egois merasa mampu mengatur setiap aspek bisnis mereka. Padahal sebuah bisnis bakal leboh sukses jika memiliki tim kerja yang solid.

9. Tidak terorganisir

Pengusaha yang sukses akan mengatur kehidupan mereka yang sibuk. Mereka ciptakan sistem kerja yang baik untuk mereka sendiri.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang sehingga membedakannya dari orang lain. Penting untuk memahami apakah seseorang memiliki karakter wirausaha atau tidak, karena peran penting yang dimainkan oleh seorang wirausaha dalam membangun dan mempertahankan kegiatan ekonomi pada lingkungan kecil ataupun skala besar.

B. Saran

Wirausaha memiliki peran utama sebagai penyelamat bisnis negara. Tidak akan kuat gerak ekonomi suatu negara tanpa peran wirausaha didalamnya. Gebrakan berdasarkan ide dan inovasi yang dilakukan seorang wirausaha mampu mengubah keadaan. Maka peran ini harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter utama yang dianggap sebagai generator penting pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). Apa itu Pengertian Karakter ?Karakter artinya – Pengertian, Definisi. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/apa-itu-pengertian-karakter/>
- Afriyadi, A. D. (2014). 9 Sifat Buruk yang Bikin Anda Gagal Jadi Pengusaha. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2063186/9-sifat-buruk-yang-bikin-anda-gagal-jadi-pengusaha>
- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurchalifah, I., Christianingrum, ... Marwan. (2021). *Pedoman Dasar & Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/354656032_Buku-Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek-By_Fachrurazi-Ita_Nurcholifah
- Frinces, Z. H. (2010). Pentingnya Profesi Wirausaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(1). Diambil dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/576>
- Hadiyati, E. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(1). <https://doi.org/10.9744/jmk.13.1.8-16>
- KBBI. (2021). Arti kata karakter - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://kbbi.web.id/karakter>
- Wahyudi, K. D. (2012). Karakter Wirausaha Sukses. *Majalah Ilmiah "Dian Ilmu,"* 12(1).
- Yulastri, A. (2019). Karakter Wirausaha. In *Karakter Wirausaha* (hal. 1–11). Bandung: Penerbit Alfabeta. Diambil dari file:///C:/Users/Nella/Downloads/Documents/KARAKTER WIRAUSAHA III.pdf